

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20462470>

**МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ И
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ: ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
КОРЕЙСКИХ УЧАЩИХСЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ШКОЛ К ЭКЗАМЕНУ
PEARSON**

Поторока Александра Анатольевна
учитель РКИ в CIS International school

Ташкент, Узбекистан

palessandrapotoroka@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются методические основы формирования коммуникативной и межкультурной компетенции при обучении русскому языку как иностранному корейских учащихся международных школ. В центре внимания находятся специфические трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся, включая фонетическую интерференцию, различия в структуре языков и ограниченные сроки подготовки к экзамену. Особое внимание уделяется роли постановки произношения, контрастивного анализа и использованию структурированных речевых моделей в процессе обучения. В работе анализируются эффективные методические подходы, направленные на преодоление языковых и культурных барьеров, а также на повышение готовности учащихся к сдаче экзамена Pearson. Результаты исследования показывают, что системный подход, сочетающий фонетическую тренировку, коммуникативную практику и культурно обусловленный учебный материал, способствует

значительному повышению уровня владения языком и учебной мотивации обучающихся.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, коммуникативная компетенция, межкультурная компетенция, билингвизм, фонетическая интерференция, произносительные навыки, экзамен Pearson, методика обучения, корейские учащиеся, мотивация обучения.

**METHODOLOGY FOR DEVELOPING COMMUNICATIVE AND INTERCULTURAL
COMPETENCE IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: FEATURES OF
PREPARING KOREAN STUDENTS IN INTERNATIONAL SCHOOLS FOR THE PEARSON
EXAMINATION**

Abstract. The article examines the methodological foundations of developing communicative and intercultural competence in teaching Russian as a foreign language to Korean students in international schools. The study focuses on the specific challenges faced by learners, including phonetic interference, differences in language structure, and limited time for exam preparation. Special attention is given to the role of pronunciation training, contrastive analysis, and the use of structured speech models in the learning process. The paper analyzes effective teaching strategies aimed at overcoming linguistic and cultural barriers and improving students' readiness for the Pearson examination. The results demonstrate that a systematic approach combining phonetic training, communicative practice, and culturally relevant content significantly enhances students' language proficiency and motivation.

Keywords: Russian as a foreign language, communicative competence, intercultural competence, bilingualism, phonetic interference, pronunciation skills, Pearson exam, teaching methodology, Korean students, language learning motivation

Введение. В условиях глобализации и активной интеграции Узбекистана в международное образовательное пространство наблюдается устойчивый рост числа иностранных обучающихся в международных школах.

Значительную часть данной категории составляют учащиеся из Республики Корея, для которых русский язык выступает как иностранный и изучается в

качестве второго языка после английского. При этом русский язык выполняет важную функцию межкультурной коммуникации и академической социализации.

Особенность данной образовательной ситуации заключается в том, что обучение русскому языку нередко начинается на поздних этапах школьного образования, что существенно ограничивает временные ресурсы для формирования языковой компетенции и подготовки к итоговым экзаменам, в частности Pearson Edexcel. Дополнительные трудности обусловлены использованием языка-посредника (английского), который не является родным ни для обучающихся, ни для преподавателя.

Следует отметить, что формирование коммуникативной компетенции в современной методике рассматривается не только как овладение языковыми средствами, но и как способность осуществлять речевое взаимодействие с учётом конкретной коммуникативной ситуации, целей общения и социокультурного контекста. В этом смысле коммуникативная компетенция тесно связана с межкультурной, поскольку эффективное общение в условиях билингвизма невозможно без понимания культурных норм и моделей поведения носителей языка.

В условиях обучения русскому языку как иностранному особую значимость приобретает интеграция языкового и культурного компонентов, что позволяет не только повысить уровень владения языком, но и сформировать готовность к реальному межкультурному взаимодействию.

В современной методике преподавания русского языка как иностранного особое внимание уделяется формированию коммуникативной компетенции, понимаемой как способность использовать язык в реальных ситуациях общения¹. Наряду с этим возрастает значимость межкультурной компетенции,

¹ Пассов Е. И. *Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению*. – М.: Просвещение, 1991. – С. 45–47.

предполагающей умение учитывать культурные особенности носителей языка и адекватно взаимодействовать в межкультурной среде².

Актуальность исследования определяется необходимостью разработки эффективной методики обучения, учитывающей фонетические, лингвистические и культурные особенности корейских учащихся.

Цель исследования - выявить и обосновать эффективные методические приёмы формирования коммуникативной и межкультурной компетенции при обучении русскому языку как иностранному в условиях подготовки к экзамену Pearson.

Материалы и методы. Исследование опирается на комплексный подход, включающий анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение и обобщение практического опыта преподавания русского языка как иностранного.

Эмпирической базой исследования послужила практика преподавания в международной школе, где обучаются корейские учащиеся. В ходе работы проводился анализ типичных ошибок, возникающих в процессе освоения русского языка, а также апробация системы упражнений, направленных на их преодоление.

Методика обучения строится на следующих принципах:

- коммуникативной направленности обучения³;
- учёта родного языка учащихся;
- системности формирования навыков;
- интеграции языкового и культурного компонентов.

Важным методическим положением является поэтапность формирования навыков: от восприятия и имитации звуков к их осознанному воспроизведению и дальнейшей автоматизации в речи. При этом обучение строится с учётом принципа

² Гальскова Н. Д. *Теория обучения иностранным языкам*. – М.: Академия, 2004. – С. 112–115.

³ Бим И. Л. *Методика обучения иностранным языкам*. – М.: Русский язык, 2002. – С. 28–31.

опоры на уже сформированные навыки учащихся и постепенного усложнения языкового материала.

Кроме того, в процессе обучения активно используется принцип вариативности упражнений, предполагающий чередование репродуктивных и продуктивных видов деятельности, что способствует более прочному усвоению материала и развитию речевой активности учащихся.

Особое внимание уделяется контрастивному анализу фонетических систем русского и корейского языков, что позволяет выявить источники интерференции и определить пути её преодоления.

Результаты. Проведённый анализ показал, что ключевые трудности в обучении корейских учащихся связаны с фонетической системой русского языка, существенно отличающейся от корейской.

Наиболее типичными являются следующие виды ошибок:

Во-первых, отсутствие различия между твёрдыми и мягкими согласными. В корейском языке данный признак отсутствует, что приводит к смешению значений слов (например, *брат* - *брать*).

Во-вторых, трудности с произношением звука [ц], не имеющего прямого аналога в корейском языке. Для его формирования требуется развитие артикуляционной координации.

В-третьих, замена звука [р] на [л], обусловленная отсутствием вибрации в корейской фонетической системе.

В-четвёртых, упрощение сложных сочетаний согласных, характерных для русского языка (*встреча* → *выстреча*), что связано с фонетическими ограничениями родного языка.

В-пятых, замена звука [ы] на [и], что влияет как на произношение, так и на понимание речи.

В-шестых, смешение звуков [ш] и [щ], обусловленное отсутствием соответствующей фонемы.

Для преодоления данных трудностей разработана система упражнений, включающая:

- артикуляционные тренировки («Моторчик», «Слитный звук»);
- упражнения на слуховую дифференциацию («Слушай и повторяй»);
- постепенное усложнение фонетического материала;
- регулярные фонетические разминки.

Практика показала, что систематическое использование данных упражнений способствует формированию устойчивых произносительных навыков и снижению количества ошибок.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают, что фонетическая интерференция является закономерным явлением при изучении иностранного языка и требует целенаправленной коррекции⁴. При этом родной язык учащихся может выступать не только источником ошибок, но и важным ресурсом обучения.

Сравнительный подход, основанный на сопоставлении фонетических и культурных особенностей языков, позволяет повысить осознанность обучения и ускорить формирование навыков.

Особое значение имеет формирование межкультурной компетенции. Использование тем, связанных с культурой (например, праздники Навруз и Чусок), способствует развитию навыков межкультурной коммуникации и облегчает процесс обучения.

Сопоставление культурных явлений способствует не только расширению лексического запаса, но и формированию межкультурной чувствительности, позволяющей учащимся осознавать различия и сходства между культурами. Это, в свою очередь, повышает мотивацию к изучению языка и делает процесс обучения более осмысленным и личностно значимым.

⁴ Вайнрайх У. *Языковые контакты*. – Киев: Вища школа, 1979. – С. 46–48.

Кроме того, важным элементом методики является использование речевых шаблонов, которые помогают учащимся структурировать высказывания и преодолевать языковой барьер.

Таким образом, эффективная методика должна носить комплексный характер и включать:

- фонетическую подготовку;
- коммуникативные задания;
- культурный компонент.

Заключение. Проведённое исследование показало, что формирование коммуникативной и межкультурной компетенции у корейских учащихся возможно при условии системного подхода к обучению.

Разработанная методика, основанная на сочетании фонетической тренировки, коммуникативной практики и межкультурного содержания, демонстрирует высокую эффективность и может быть рекомендована для использования в практике преподавания русского языка как иностранного.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с разработкой более детализированных моделей формирования межкультурной компетенции, а также с расширением методического инструментария, ориентированного на различные категории обучающихся в условиях многоязычного образовательного пространства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бим И. Л. *Методика обучения иностранным языкам*. – М.: Русский язык, 2002. – 256 с.
2. Вайнрайх У. *Языковые контакты*. – Киев: Вища школа, 1979. – 263 с.
3. Гальскова Н. Д. *Теория обучения иностранным языкам*. – М.: Академия, 2004. – 336 с.
4. Пассов Е. И. *Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению*. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.

